

УДК 159.95

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО: БЫСТРЫЙ ДОСТУП
И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ****INFORMATION SPACE: QUICK ACCESS AND POSSIBLE CONSEQUENCES**

©Карпова Е. А.

канд. психол. наук

Санкт–Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
г. Санкт–Петербург, Россия, dr.karпова@mail.ru

©Karpova Ye.

PhD, Saint–Petersburg National Research University of Information
Technologies, Mechanics and Optics
St. Petersburg, Russia, dr.karпова@mail.ru

©Зайчикова И. Б.

Санкт–Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
г. Санкт–Петербург, Россия, irina_zaichicova@mail.ru

©Zaichikova I.

Saint–Petersburg National Research University of Information
Technologies, Mechanics and Optics
St. Petersburg, Russia, irina_zaichicova@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены особенности информационно–коммуникативной среды. Акцентировано внимание на проблемах восприятия и переработки информации. Сделан теоретический анализ условий развития критического мышления. Выявлена необходимость информационного воспитания в процессе обучения.

Abstract. In the article features information and communication environment. The attention is focused on the problems of perception and information processing. It is a theoretical analysis of the conditions of development of critical thinking. The necessity of perception of information in the learning process.

Ключевые слова: информатизация, социализация, информационное воздействие, воспитание, компетентность, критическое мышление.

Keywords: informatization, socialization, informational influence, upbringing, competence, critical thinking.

Процесс информатизации охватил все стороны социально–экономического и социокультурного пространства и обозначил основные параметры жизнедеятельности, как отдельной личности, так и общества в целом. Информационная система все активнее влияет на развитие психических процессов, систему установок, формирование сознания, существенно изменяя структуру интересов и ценностей личности.

Механизмы информационного воздействия на личность проявляются в разных ситуациях с применением соответствующих каналов, средств, методов и приемов. Многообразие информационных потоков определенного содержания, интенсивности и интеллектуальной насыщенности по-разному воспринимаются аудиториями, в том числе и студенческими.

Основная цель нашего исследования, обоснование актуальной необходимости социально-психологического сопровождении процесса обучения в контексте информационной социализации и развития личности. Для достижения поставленной цели мы провели теоретический анализ значимости информационного пространства для образовательного процесса в условиях вуза, обозначили проблемные зоны информатизации, неоднозначно влияющие на воспитание подрастающего поколения.

Актуальными условиями, формирующими и направляющими процессы современного развития личности, являются целенаправленное использование в образовательной среде информационно-коммуникативных технологий, телекоммуникаций и сети Интернет. Исследование влияния информационных технологий на личность представлено в трудах Д. Белла, М. Кастельса, Д. Лайона, Дж. Мартина, И. Масуды, А. Тоффлера, Ф. Фукуямы, Ф. Хайека и др.

Исследования этих авторов не вызывает сомнений в том, что информация и коммуникация являются важными составляющими не только образовательного, но и технологического, социального и культурного пространства современного общества. Быстрый доступ к разнообразным информационным потокам способствуют обогащению коммуникативного пространства многообразием смыслов, но в то же время иницируют информационный балласт некачественного контента, снижающий общую культуру познания и взаимодействия людей в обществе. В этом случае, можно предположить, что рациональный подход к информационной системе и ее содержанию с точки зрения современного образования в перспективе создаст позитивную платформу для формирования не только компетентного специалиста, но и воспитания творческой гармоничной личности.

Для лучшего понимания проблемы целесообразно ввести такие понятия как «информационная социализация» и «информационная культура». Так Т. Д. Марцинковская считает, что очень многие виды информации способны влиять на процесс социализации, на их представления о себе и мире [1, с. 90]. В процессе обучения на соответствующих возрастных этапах особую актуальность приобретают такие характеристики, как уверенность в себе, позитивный настрой, готовность к сотрудничеству, эмоциональная устойчивость, толерантность, ответственность, готовность к изменениям и т. д. [2, с. 133].

Новую траекторию развития приобретает воспитание в условиях информатизации. Информационное воспитание предполагает не только формирование определенных паттернов поведения, изучение традиций, распознавание символов, идей и ценностей, но и формирование у человека конкретных знаний, способствующих новому восприятию событий и ситуаций в определенной форме и смысловом контексте. Общее смыслообразование выступает в данном случае конструктивно-организующим началом, создающим информационно-коммуникативную компетентность личности.

Понятие «информационное воспитание» для психолого-педагогических исследований является относительно новым и его осмысление все еще находится в стадии развития. Вместе с тем, современные дидактические системы нуждаются в более активном использовании результатов таких исследований.

Овладение современной информационной культурой, взаимодействие с разными средствами сети Internet связано с освоением адекватных путей, позволяющим людям справиться

с интенсивными потоками разнообразной информации, выделением из них значимых и полезных сведений. Сегодня информация распространяется очень быстро, минуя пространственно-временные барьеры, она практически мгновенно становится достоянием всего человечества. Увеличивается скорость восприятия и переработки информации. Для не подготовленного человека такая ситуация, чаще всего вызывает стресс. Информационный стресс может быть также обусловлен и индивидуальными особенностями психики человека. Эта проблема, неоднократно затрагивалась в исследованиях зарубежных и отечественных ученых, однако ее важность не потеряла своей актуальности, и в настоящее время продолжается поиск конкретных механизмов противостояния информационному стрессу.

Размышляя о информационном пространстве следует затронуть такое понятие как информационная культура. Информационная культура, в интерпретации А. М. Прихожан, — это компонент общей культуры личности и общества состоящий из следующих компетентностных процессов:

- поиск необходимой информации в соответствии с поставленной целью;
- выделение из общего потока информации необходимую для решения конкретных задач;
- анализ информации, умение отличать подлинную информацию от ложной;
- умение критически относиться к источнику информации;
- сравнение, соотнесение, обобщение информации, полученную из различных источников

[3, с. 135].

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс в целом создает особую познавательную ситуацию, характеризующуюся многомерностью или повышенной когнитивной сложностью. М. Липман в свое время утверждал, что образование концентрируется на двух принципиально важные цели — передачу знания и культивирование мудрости [4]. В соответствии с этой концепцией основное внимание сосредоточено на умении анализировать информацию, а также критически относиться к получаемой информации. Обзор наиболее распространенных идей, устойчиво воспроизводимых в исследованиях психологического–педагогического характера, позволяет предположить, что вопрос развития критического мышления стабильно находится в числе наиболее обсуждаемых как в области тематических проблем, так и области междисциплинарной тематики.

Итак, почему же следует развивать навыки критического мышления?

Различные интерпретации понятия критическое мышление позволяют сделать вывод, что это своего рода «мышление о знании», которое позволяет «использовать ранее приобретенные знания, чтобы создавать новые». Представляет интерес точка зрения М. Скривена и Р. Пола, которые считают критическое мышление образовательной ценностью «наравне с умениями читать и писать» [5]. Взгляды как отечественных, так и зарубежных ученых пересекаются в том, что в общем виде, критическое мышление представляет собой достаточно сложный феномен, основанием которого является интеллектуально упорядоченный процесс анализа и оценки информации для совершения действия. Дополнительными компонентами этого процесса являются: ценности, установки, мотивы, практические навыки, предыдущий опыт. Таким образом, педагогическое информационное воздействие на когнитивном уровне состоит в побуждении субъекта учебного процесса к комплексному решению задач по целенаправленному добыванию учебной информации, отбору ее по содержанию и смыслу, активизации мыслительных структур для ее обработки, определению (и применению) приемлемых методов и средств ее обработки с целью достижения учебной цели.

В свою очередь, можно рассматривать сущность информационной культуры и с точки зрения взаимосвязи развития познавательной мотивации и ведущих потребностей

соответствующего возраста. Исходя из этого, можно предположить, что анализ индивидуальных и личностных особенностей личности обучаемого может быть условием выбора модели максимально эффективного воздействия. При этом акцент смещается на визуальный способ восприятия информации. Важным критерием в ориентации в информационном пространстве выступают и умственные способности обучающихся. По Рубинштейну, ядром или общим, главным компонентом любой умственной способности является свойственное данному человеку качество анализа, синтеза и обобщения (генерализации) [6]. Следовательно, интеллект складывается по мере того, как формируются, совершенствуются и закрепляются основные мыслительные операции. Другим, производным компонентом способностей является более или менее рациональная и отработанная совокупность операций (умственных действий), с помощью которых может осуществляться соответствующая деятельность.

По своему содержанию опосредованный опыт обучения — это некоторое множество техник (приемов), с помощью которых можно сознательно управлять своими состояниями и собственной интеллектуальной деятельностью.

Таким образом, в широком смысле обучаемость, как правило, рассматривается как общая способность к усвоению новых знаний и способов деятельности, в узком — как величина и темп прироста эффективности интеллектуальной деятельности под влиянием тех или иных обучающих воздействий.

Исследования показали, что в процессе обучения при получении индивидом информации он обращает внимание и усваивает одни виды информации в большей степени, чем другие.

Проблемным полем в этом случае начинает выступать формирование так называемого клипового сознания. Данный феномен неоднозначно воспринимается в научной среде, балансируя между двумя диаметрально противоположными точками зрения. Одни утверждают позитивную значимость этого понятия, которая заключается в простоте восприятия информации и как следствие снижении информационного стресса. Другие склоняются к критике, этого понятия, базирующейся на представлениях о снижении уровня таких психических процессов личности как воображение и мышление. Так или иначе, вопрос о клиповом мышлении остается открытым. Доказательств о том, какие потенциальные возможности и какие угрозы в будущем имеет этот феномен в психологии, социологии, образовании практически отсутствуют или носят характер на уровне гипотез.

Анализ содержания и структуры учебного процесса с точки зрения информационного влияния заставляет по-новому взглянуть на цели, задачи и механизмы принятия решений на различных этапах овладения предметными знаниями и практическими навыками в системе высшего образования.

Трансформация образовательного процесса как некой разновидности информационного процесса дает возможность творческого моделирования всех его составляющих в рамках имеющейся образовательной среды с учетом тех принципов и понятий, которые являются определяющими для динамично развивающихся информационных систем. Динамически развиваясь, информационная среда имеет огромные потенциальные возможности, однако, их позитивная составляющая будет актуализирована только в конструктивном проектировании учебно-воспитательного процесса.

Управляя социальным взаимодействием в процессе обучения, мы формируем инструменты для социальной реализации процессов мышления и коммуникации, которые начинают выполнять роль когнитивной функции саморегуляции и умственного представления той или иной информации. Эти взаимодействия активизируют еще неразвитые когнитивные функции, что позволяет обучающимся действовать на более высоком когнитивном уровне. Высокий

уровень социальной компетентности студентов в этом случае выступает гарантом их успешной адаптации к динамично меняющимся условиям жизни социума, обеспечивает перспективность эффективной социально–профессиональной самореализации [7, с. 468].

По результатам исследований М. Ф. Ворониной и Е. А. Карповой ресурсами для сопровождения процесса социального взаимодействия могут служить всевозможные формы социально–психологической работы. Это и оказание помощи студентам в социальной адаптации, поиск оптимальных методов усвоения получаемой информации, развитие навыков профессионального общения в Internet–среде [8, с. 27].

В дидактических системах информационное влияние состоит в побуждении субъекта учебного процесса к комплексному решению задач по целенаправленному добыванию учебной информации, отбору ее по содержанию и смыслу, активизации мыслительных структур для ее обработки, определению (и применению) приемлемых методов и средств ее обработки с целью достижения учебной цели. Для лучшего понимания сущности этих процессов важно определить факторы информационного влияния на поведение личности как в обществе в целом, так и в учебном процессе в частности. Характеризуя мотивационные основания поведения личности, можно определить направление выбора той или иной информации, а также критерии, влияющие на принятие решений. Реализация этих целей будет более реальна при комплексном исследовании, как когнитивных процессов переработки информации, так и влияния разноуровневого информационного воздействия на объект обучения. Такая перспектива может способствовать определению тех корректирующих действий, которые позволят достигать позитивного результата в овладении инновационными знаниями, умениями и навыками.

Список литературы:

1. Марцинковская Т. Д. Информационное пространство и его действие в социальном определении самоопределении современного человека // Мир психологии. 2010. №3 (63).
2. Карпова Е. А. Социальный капитал личности в перспективе развития гуманитарного образования // Инновационная наука. 2015. №3. С. 131–133.
3. Прихожан А. М. Человек и социальные структуры в информационном пространстве // Мир психологии. 2010. №3 (63).
4. Lipman M. Critical thinking: What can it be? Institute of Critical Thinking. Resource Publication, 1988, Series 1. № 1. 12 p.
5. Scriven M., Paul R. W. Defining Critical Thinking. 8th Annual International Conference on Critical Thinking and Education Reform, Summer 1987. National Council for Excellence in Critical Thinking.
6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2007. 713 с.
7. Карпова Е. А. Интерактивное обучение и его роль в формировании профессиональной компетентности. В книге: Современное состояние и перспективы развития психологии труда и организационной психологии / Ответственные редакторы: Л. Г. Дикая, А. Л. Журавлев, А. Н. Занковский. М.: Изд–во «Институт психологии РАН», 2015. С. 468–471.
8. Карпова Е. А., Воронина М. Ф. Социальная компетенция и ее роль в современном образовательном пространстве. Социология и право. 2015. №3 (29). С. 25–34.

References:

1. Martsinkovskaya T. D. Information space and its action in the social definition of the self-determination of modern man. The world of psychology. 2010, no. 3 (63).
2. Karpova E. A. The social capital of the individual in the long term development of

umanitarian education. Innovative science. 2015, no. 3, pp. 131–133.

3. Prikhozhan A. M. Human and social structures in the information space. The world of psychology, 2010, no. 3 (63).

4. Lipman M. Critical thinking: What can it be? Institute of Critical Thinking. Resource Publication, 1988, series 1, no. 1. 12 p.

5. Scriven M., Paul R. W. Defining Critical Thinking. 8th Annual International Conference on Critical Thinking and Education Reform, Summer 1987. National Council for Excellence in Critical Thinking.

6. Rubinshtein S. L. Fundamentals of general psychology. Saint Petersburg, Peter, 2007, 713 p.

7. Karpova E. A. Interactive learning and its role in the formation of professional competence. In the book: Current state and prospects of development of occupational psychology and organizational psychology. Managing editors: L. G. Dikaya, A. L. Zhuravlev, A. N. Zankovsky. Moscow, Izd-vo Institute of psychology RAN, 2015, P. 468–471.

8. Karpova E. A., Voronina M. F. Social competence and its role in modern educational space. Sociology and parvo, 2015, no. 3 (29), pp. 25–34.

*Работа поступила
в редакцию 16.05.2016 г.*

*Принята к публикации
19.05.2016 г.*